

EL CEREBELO EN REVISIÓN: HACIA UNA NEUROCIENCIA COLABORATIVA Y HUMANA

Dianela A. Osorio B.

El cerebelo emocional

Durante más de un siglo el cerebelo ha sido considerado el “órgano del movimiento”; la estructura responsable de coordinar los movimientos, mantener el equilibrio y sincronizar la ejecución motora. Esa descripción sigue siendo cierta, pero hoy sabemos que no es toda la historia. En los últimos veinte años, la neurociencia ha cuestionado esa visión y ha comenzado a mirar al cerebelo con otros ojos.

Gracias a los avances en neuroimagen, fisiología, trazado de circuitos y modelización computacional, los hallazgos se multiplicaron, demostrando que esta estructura, situada en la base del encéfalo, también desempeña un papel en procesos cognitivos, sociales y emocionales.

Las primeras evidencias sobre el papel del cerebelo en la emoción provinieron de la clínica. Pacientes con lesiones en la parte media del cerebelo no solo mostraban torpeza en los movimientos, sino también apatía, irritabilidad y una marcada desregulación afectiva. Este cuadro, conocido como síndrome cognitivo-afectivo cerebeloso, fue una de las primeras señales de que el cerebelo desempeñaba un papel más amplio que el mero control motor. Hoy, la evidencia es mucho más clara.

Durante mucho tiempo se pensó que el miedo era una función exclusiva de la amígdala, el hipocampo y la corteza prefrontal. Sin embargo, investigaciones recientes han demostrado que el cerebelo también forma parte de este circuito emocional. En otras palabras, sin su modulación, el cerebro no logra “olvidar” el miedo aprendido.

En modelos animales, se ha identificado una vía directa que conecta el núcleo fastigial del cerebelo con el tálamo mediodorsal y la corteza prefrontal dorsomedial, regiones clave para la extinción del miedo.

Cuando esta conexión se bloquea, los animales son incapaces de suprimir la respuesta de miedo, especialmente aquellos con reacciones intensas, lo que demuestra que el cerebelo regula activamente la “desactivación” del temor. Este circuito modula los patrones eléctricos asociados a la memoria del miedo, estabilizando las redes neuronales que permiten distinguir entre peligro y seguridad.

Igualmente, otras proyecciones cerebelosas, como las que parten del núcleo dentado hacia el área tegmental ventral y la sustancia gris periacueductal, participan en la generación de señales de error de predicción emocional, ayudando al cerebro a ajustar sus respuestas ante la ausencia inesperada de una amenaza.

De este modo, el cerebelo no solo influye en la expresión motora del miedo (como el “congelamiento”), sino también en los mecanismos que permiten su aprendizaje, su extinción y su recuerdo adaptativo. Estos resultados confirman que el cerebelo participa directamente en la regulación emocional y no solo en la expresión física del miedo.

En humanos, los estudios de neuroimagen han demostrado que el cerebelo participa activamente en la regulación emocional, el aprendizaje afectivo y la cognición social.

Distintas regiones se activan ante emociones como la ira, la tristeza, el miedo o la alegría, y también durante el reconocimiento de rostros, voces o imágenes cargadas de

contenido afectivo. El cerebelo no solo refleja lo que sentimos, sino que contribuye a anticipar, regular y recordar nuestras reacciones emocionales.

Su región media mantiene una comunicación constante con la corteza prefrontal ventromedial, clave para el equilibrio del estado de ánimo; cuando esta conexión se altera, pueden aparecer síntomas depresivos, impulsividad o dificultades para controlar las emociones.

Uno de los hallazgos más sólidos proviene del estudio del miedo aprendido, un proceso que nos permite reconocer y responder a las amenazas. Durante la extinción del miedo, cuando un estímulo deja de asociarse al peligro, el cerebelo muestra una intensa actividad, sobre todo cuando el cerebro espera una señal negativa que finalmente no ocurre. Esa discrepancia, llamada error de predicción emocional, es lo que permite reaprender que la situación es segura.

Las imágenes cerebrales de alta resolución revelan que, durante este proceso, el cerebelo interactúa con el área tegmental ventral, una región dopaminérgica clave en motivación y recompensa. Esta comunicación aparece justo cuando el peligro esperado no sucede y parece impulsar el aprendizaje de seguridad que ayuda a reducir la respuesta de miedo.

La ausencia inesperada del peligro se procesa también como un resultado mejor de lo esperado, generando una señal de refuerzo positivo que facilita la consolidación de la calma y la adaptación emocional.

Además del cerebelo lateral, el vermis, una región medial tradicionalmente vinculada al control autonómico, también se activa en las primeras fases de la extinción, cuando la amenaza aún se percibe como intensa, apoyando el ajuste fisiológico del miedo. En pacientes con lesiones cerebelosas se han observado alteraciones en las respuestas corporales condicionadas al miedo y técnicas de estimulación cerebral no invasiva sugieren que modular la actividad cerebelosa podría influir directamente en la regulación emocional y la extinción de la respuesta de temor.

Por otra parte, se ha descrito una lateralización emocional: durante el procesamiento del miedo y su extinción, la actividad se concentra sobre todo en el hemisferio izquierdo del cerebelo. Dado que ese hemisferio se conecta preferentemente con la corteza derecha —tradicionalmente vinculada a emociones negativas—, se plantea que el cerebelo también podría estar lateralizado para manejar el miedo y otros afectos aversivos.

En los últimos años ha ganado fuerza la idea de un “cerebelo social”. Durante tareas que requieren comprender los pensamientos, intenciones o emociones de otras personas, se activan zonas cerebelosas que también participan en el procesamiento afectivo. Esto indica que el cerebelo colabora con la corteza prefrontal y otras regiones límbicas en funciones complejas como la empatía, la interpretación de estados mentales ajenos y la adaptación social. Incluso en comportamientos más sutiles, como imitar inconscientemente gestos o tonos de voz, el cerebelo parece desempeñar un papel modulador, ajustando la respuesta emocional y motora al contexto interpersonal.

Las alteraciones en el funcionamiento cerebelar se asocian con trastornos como el autismo, el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, la ansiedad, el estrés postraumático o las adicciones. En todos estos casos, la dificultad parece radicarse en una falla del cerebelo para afinar las predicciones emocionales, lo que genera respuestas desproporcionadas o poco flexibles. Incluso, investigaciones recientes

exploran la estimulación eléctrica del cerebelo como una vía para modular los estados afectivos y mejorar la estabilidad emocional.

En conjunto, la nueva evidencia redefine al cerebelo, ya no es solo el “órgano del equilibrio y la coordinación”, sino una pieza esencial en la armonía entre emoción, pensamiento y acción.

¿Por qué una estructura motora puede implicarse en la emoción?

La respuesta parece estar en su arquitectura interna. El cerebelo está formado por módulos repetidos y bucles neuronales que aprenden secuencias en el tiempo y corrigen predicciones erróneas. Durante mucho tiempo se creyó que este “algoritmo cerebeloso” servía solo para afinar los movimientos, pero hoy se sabe que aplica la misma lógica a los procesos mentales y emocionales.

Así, el cerebelo no solo ajusta la trayectoria de un brazo o el ritmo de una melodía, sino también la evolución de un estado afectivo: anticipa cómo nos sentiremos, evalúa la diferencia entre lo esperado y lo vivido y reajusta la respuesta emocional.

Los avances en anatomía y transcriptómica respaldan esta visión. Actualmente, el cerebelo se considera un nodo esencial dentro de las redes cerebrales que integran motivación, recompensa y conducta social. Colabora con sistemas dopaminérgicos, como el de la recompensa y con áreas prefrontales que valoran el contexto social y emocional.

Una hipótesis ampliamente aceptada propone que el cerebelo actúa como un coprocesador universal del cerebro, aplicando un mismo principio predictivo en los dominios motor, cognitivo y emocional. Otros investigadores han ido más allá con la idea del “cerebelo encarnado”, según la cual esta estructura traduce las sensaciones corporales en experiencias emocionales conscientes.

Este marco teórico tiene raíces profundas. El modelo clásico describía cómo el cerebelo aprende de los errores sensoriomotores mediante modelos internos predictivos. Décadas después, nuevas investigaciones demostraron que su microcircuito no solo corrige errores, sino que también sincroniza y coordina la información que proviene de diferentes sistemas: motor, sensorial y cognitivo, generando un patrón temporal común. Esta dinámica espaciotemporal explicaría cómo un circuito diseñado para el movimiento puede también anticipar y modular los estados mentales y afectivos, ofreciendo la base biológica que une el cuerpo con la emoción.

Un campo en expansión

Un análisis bibliométrico reciente muestra cómo el interés por el cerebelo y la emoción ha pasado de ser marginal a ocupar un lugar central en la investigación neurocientífica. Desde 1961 se han publicado más de mil artículos sobre el tema, con un crecimiento sostenido desde finales de los noventa. Hoy, la investigación abarca desde la clínica y la neuroimagen hasta la neurocomputación y la inteligencia artificial. Aunque predominan los estudios en humanos y modelos animales, los enfoques computacionales siguen siendo minoritarios, lo que apunta a un amplio campo por explorar. También se observa un aumento de colaboraciones internacionales, aunque con desigualdades marcadas en la financiación global.

Lo que viene

Comprender el papel del cerebelo no solo nos obliga a repensar la organización funcional del cerebro, sino a apuntar a una neurociencia colaborativa, abierta y computacional, donde los límites entre laboratorio, base de datos y simulación se difuminan. El estudio del cerebelo emocional simboliza este cambio de paradigma: de la anatomía estática a la dinámica funcional; del dato aislado al ecosistema compartido.

La era de la neurociencia computacional

La complejidad del cerebelo, con sus millones de neuronas organizadas en microcircuitos sincronizados, exige modelos que integren múltiples niveles. La neurociencia computacional se ha convertido en el lenguaje común que permite conectar datos experimentales, simular la dinámica cerebral y hacer predicciones que la biología, por sí sola, no puede alcanzar.

Aunque aún es emergente, esta aproximación crece cada año, impulsando colaboraciones entre neurocientíficos, ingenieros y expertos en inteligencia artificial. Todo apunta a que la simulación multiescala será el próximo motor del conocimiento sobre el cerebelo emocional.

Ciencia compartida, inteligencia colectiva

El estudio del cerebelo moderno es un esfuerzo coral. Cada laboratorio genera fragmentos de un mosaico inmenso: imágenes, registros eléctricos, datos genómicos y modelos computacionales. Pero sin coordinación, esos fragmentos permanecen aislados.

La neurociencia está avanzando de ser un modelo cerrado a una cultura de datos abiertos y colaborativos, donde los resultados son accesibles y reutilizables. Los repositorios de datos abiertos se han consolidado como una herramienta clave para compartir y reutilizar información en neurociencia, pero la apertura técnica no basta; hace falta una apertura cultural, un cambio en la manera de valorar la colaboración por encima de la competencia.

Durante décadas, la lógica de “publicar primero” relegó la colaboración. Hoy se propone otro paradigma: una ciencia en red, donde los datos sean un bien común. La ciencia avanza cuando se comparte. Sin embargo, gran parte del conocimiento sigue atrapado en laboratorios y bases de datos inaccesibles. Aunque la era digital nos permite colaborar como nunca antes, persisten barreras profundas, culturales, técnicas y éticas, que frenan el flujo libre de información.

Superarlas implica cambiar la mentalidad: compartir sin miedo a perder crédito, estandarizar los datos para su reutilización y reducir la brecha entre laboratorios. También afrontar dilemas éticos como proteger la privacidad sin aislar el conocimiento. En última instancia, la ciencia más inteligente será la que sepa comunicarse consigo misma.

Cuando hablar el mismo idioma no basta

En teoría, la interdisciplinariedad es el corazón de la ciencia moderna. Los grandes avances ocurren cuando se cruzan fronteras: cuando un físico aplica ecuaciones al cerebro, un informático modela una neurona o un biólogo usa inteligencia artificial para entender la conducta. Pero lo que parece una virtud también tiene sus sombras.

Cada disciplina aporta una forma distinta de pensar, juntas, pueden crear modelos más potentes y realistas. La interdisciplinariedad acelera el conocimiento, rompe barreras y nos obliga a pensar de manera más amplia y creativa.

El problema surge cuando los lenguajes conceptuales no coinciden: un físico puede construir un modelo “biológicamente realista” desde las ecuaciones y simular una red neuronal perfecta, pero sin comprender los matices fisiológicos que lo hacen plausible, un biólogo puede desconfiar de estos modelos porque parecen demasiado “limpios” o alejados de la complejidad orgánica. El resultado: colaboraciones que prometen mucho, pero que a veces se pierden en la traducción.

Otra barrera es el reduccionismo, la tentación de creer que una ecuación puede reemplazar la biología, o que la complejidad del comportamiento humano cabe en un modelo estadístico.

Cuando la teoría ignora la experiencia clínica o el contexto fisiológico, puede generar resultados elegantes pero poco útiles. Un modelo cerebral sin base experimental puede ser matemáticamente impecable y biológicamente imposible.

La interdisciplinariedad solo funciona cuando no se trata de invadir otras áreas, sino de construir puentes reales. Eso implica humildad, aprendizaje mutuo y, sobre todo, tiempo. En otras palabras, aprender a pensar juntos sin dejar de pensar distinto.

Hacia allí apunta la nueva neurociencia, en repensarnos como comunidad científica y transformar la manera en que hacemos ciencia, una ciencia que no solo acumule datos, sino que los conecte; que no solo modele cerebros, sino que comprenda mentes; que no solo prediga, sino que escuche. Una ciencia que recuerde que su propósito último solo tiene sentido si aporta a la humanidad.

Solo una ciencia verdaderamente humana podrá entender, en toda su complejidad, al cerebro que la crea.

Referencias base

Adamaszek, M., Manto, M. & Schutter, D. J. L. G. (Eds.). (2022). *The Emotional Cerebellum*. Cham: Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-99550-8>

Apps, R., & Strata, P. (2015). *Neuronal circuits for fear and anxiety — the missing link*. *Nature Reviews Neuroscience*, 16, 317–331. <https://doi.org/10.1038/nrn4028>

Apps, R., Frontera, J., Mapelli, L., & Watson, T. (2024). *Editorial: Distributed networks — new outlooks on cerebellar function, volume II*. *Frontiers in Systems Neuroscience*, 18, 1362963. <https://doi.org/10.3389/fnsys.2024.1362963>

Ciapponi, C., Li, Y., Osorio Becerra, D. A., Rodarie, D., Casellato, C., Mapelli, L., & D’Angelo, E. (2023). *Variations on the theme: focus on cerebellum and emotional processing*. *Frontiers in Systems Neuroscience*, 17, 1185752. <https://doi.org/10.3389/fnsys.2023.1185752>

D’Angelo, E. (2023). *The cerebellum gets social*. *Science*, 380(6652), 248–249. <https://doi.org/10.1126/science.adg1623>

Doubliez, A., Nio, E., Spatharioti, V., Apps, R., Timmann, D., & Lawrenson, C. L. (2023). *The cerebellum and fear extinction: Evidence from rodent and human studies*. *Frontiers in Systems Neuroscience*, 17, 1166166. <https://doi.org/10.3389/fnsys.2023.1166166>

- Frontera, J. L., Sala, R. W., Georgescu, I. A., Baba Aissa, H., d'Almeida, M. N., Popa, D., & Léna, C. (2023).** *The cerebellum regulates fear extinction through thalamo-prefrontal cortex interactions in male mice.* *Nature Communications*. <https://doi.org/10.1038/s41467-023-36943-w>
- Martone, M. E. (2024).** *The past, present and future of neuroscience data sharing: a perspective on the state of practices and infrastructure for FAIR.* *Frontiers in Neuroinformatics*. <https://doi.org/10.3389/fninf.2023.1276407>
- Milham, M. P., Craddock, R. C., Son, J. J., et al. (2018).** *Assessment of the impact of shared brain imaging data on the scientific literature.* *Nature Communications*, 9, 2818. <https://doi.org/10.1038/s41467-018-04976-1>
- Nio, E., Pais Pereira, P., Diekmann, N., Petrenko, M., Doubliez, A., Ernst, T. M., ... Timmann, D. (2025).** *Human cerebellum and ventral tegmental area interact during extinction of learned fear.* *eLife*. <https://doi.org/10.7554/eLife.105399>
- Osorio-Becerra, D. A., D'Angelo, E., & Casellato, C. (2025).** *The cerebellar role in emotions at a turning point: bibliometric analysis and collaboration networks.* *The Cerebellum*, 24, 47. <https://doi.org/10.1007/s12311-025-01800-7>
- Pakusch, J., Nio, E., Grosch, T., Ernst, T. M., Batsikadze, G., Güntürkün, O., Timmann, D., & Mark, M. D. (2025).** *Evidence for lateralization of fear emotions in the cerebellum.* *Journal of Neurology*. <https://doi.org/10.1007/s00415-025-13183-0>
- Petrosini, L., Picerni, E., Termine, A., Fabrizio, C., Laricchiuta, D., & Cutuli, D. (2022).** *The cerebellum as an embodying machine.* *The Neuroscientist*, 30(2), 229–246. <https://doi.org/10.1177/10738584221120187>
- Urrutia Desmason, J. D., Sala, R. W., Ayyaz, A., Nondhalee, P., Popa, D., & Léna, C. (2023).** *Cerebellar control of fear learning via the cerebellar nuclei – multiple pathways, multiple mechanisms?* *Frontiers in Systems Neuroscience*. <https://doi.org/10.3389/fnsys.2023.1176668>
- Van Overwalle, F., Baetens, K., Mariën, P., & Vandekerckhove, M. (2014).** *Social cognition and the cerebellum: A meta-analysis of over 350 fMRI studies.* *NeuroImage*, 86, 554–572. <https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2013.09.033>